

Marcelo Pinheiro da Silva

No editorial do número 35 de nossa revista, redigido no final de 2021 havíamos comentado sobre o quão rápido aquele ano havia passado. Como esse comentário era muito presente em nosso círculo de relações. Muitas pessoas faziam a mesma colocação. Hoje no apagar das luzes de 2022, devo dizer que essa percepção não se modificou.

Na prática algumas coisas se repetem. Naquele período, tínhamos a expectativa de iniciar o ano retomando atendimentos presenciais. Tínhamos também a intenção de voltar a ter ao menos uma turma de nosso curso de especialização acontecendo com presença física. Essa expectativa não se concretizou. Iniciamos o ano com uma nova onda de Covid-19. Fizemos a opção de retardar essa retomada para o início do ano de 2023. Nossas escolhas no período de pandemia foram sempre na direção de valorizarmos a segurança sanitária.

Estamos deixando 2022 na expectativa de que 2023 marque, de fato, nosso retorno aos encontros com presença física. Esperamos que atividades como os *Workshops* que realizávamos em Mendes, uma cidade serrana próxima ao Rio de Janeiro, possam voltar a acontecer com tranquilidade.

Certamente o retorno aos encontros com presença física serão bem-vindos, porém, as atividades através de TICs não serão interrompidas. Estas se ampliaram de forma definitiva no que se refere ao IGT. Como colocamos no editorial de nossa última edição estamos voltando a uma nova realidade. Precisamos nos reinventar de forma harmônica aos novos tempos, não há espaço para a paz da acomodação, essa não nos pertence. Para o bem ou para o mal, como dizia o poeta, “o novo sempre vem”. Dentro de nossa perspectiva gestáltica saúde tem relação com estar aberto a esse novo; a estar presente nessa eterna reinvenção que vida é.

Marcelo Pinheiro da Silva
Editor Chefe da revista virtual IGT na Rede

NOTAS

Psicólogo Marcelo Pinheiro CRP.05/16.499 Gestalt-terapeuta, Doutorando (HCTE -UFRJ), Mestre em Psicologia Social (UERJ), Especialista em Psicologia clínica pelo CRP, Especialista em Psicologia organizacional pelo CRP, Especialista em atendimento de casal e família na abordagem sistêmica (I.T.F.-RJ), Professor substituto de Psicologia da UERJ., Coordenador do curso Especialização em Psicologia Clínica -Gestalt-Terapia (Indivíduo, Grupo e Família), Editor chefe da Revista Virtual IGT na Rede, Coordenador do Centro de Documentação da Gestalt-Terapia Brasileira e Sócio-fundador do IGT e Presidente do XIV Congresso Internacional de Gestalt-Terapia Rio 2015.

Endereço para correspondência
Marcelo Pinheiro da Silva
E-mail: marcelo@igt.psc.br